

ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ИЖОДКОРЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТЕХНОЛОГИЯ ФАНЛАРИ ЎЗВИЙЛИГИНИ ЎРГАНИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ.

Мухлибев М.Қ.

*ГулДУ, “Технологик ва мактабгача таълим”
кафедраси мудири п.ф.н.доц.*

Annotatsiya

Ушбу мақолада мактабларда ўқувчилар техник ижодкорлигини ривожлантиришнинг замонавий педагогик методлардан фойдаланиб, лойиха ва ихтиролар яратишдаги муаммоларни мақсадли ечими, техник ижодкорлик фаолиятининг ташкилий асослари, ихтиро, кашфиёт, рационализаторлик таклифлари ишлаб чиқиш, ўқувчилар техник ижодкорлиги фаолиятини бошқариш, техник ижодкорлик фаолиятини ташкил қилишда ўқувчилар техник ижодкорлигини ривожлантириш методлари ёритиб берилган.

Kalit so'z

техник ижодкорлик, мустақил фикрлаш, инновацион технологиялар, ижодий фаолият, абстракт, “амал ва хато” методи, "СТЕМ" тизими

Хозирги кунда умумтаълим мактабларида технология фанини ўқитишда замонавий методларга асосланиб, ўқувчиларда техник ижодкорликни ривожлантириш ва уларни мустақил фикрлаш, мустақил ишлашларига замин яратиш муҳим ва долзарб вазифалардан бири ҳисобланиб келмоқда. Шундай экан техник ижодкорликни ўқувчиларга ўргатишнинг энг содда ва замонавий усуллари ишлаб чиқиш зарурдир. Мактабларда ҳар бир ўқувчини ижодий, техник ривожлантириш самарадорлигини ошириш, робототехника ва электроника, қўл меҳнатига таянган ҳолда ижодкорлигини ривожлатириш малакали педагогнинг тажрибасига ндир.

Ўқувчиларда 5-сифдан бошлаб техник ижодкорликни ривожлантириш, уларнинг олдида янги ечимли содда усулдан бошлаб, то мураккаблик даражадаги ечимли техникавий ихтироларни самарали тарзда ривожлантиришни белгилаб бериш керак. Шу тарзда технология фанларини иккинчи даражали бўлиб қолишини олдини олиш зарур.

Мактаб ўқувчиси 9-синфни битиргунга қадар ўзининг битта кичик ихтироси билан мактаблараро ўз иқтидорини намоиш қилгандагина ўқувчиларни техник ижодкорлиги қобилиятларини ривожлантира оламиз.

Таълим жараёнида янги инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда дарсларни мазмунли ўтказиш, дарс якунида ижобий томонга самарали

Ўзгаришлар натижасига эришилгандагина ўқувчиларнинг техник ижодкорлик қобилиятлари ривожланганлиги намаён бўлади. Ўқувчилар техник ижодкорлигида, янги ечимларни мустақил ишлаб чиқиши, тайёрлайдиган бкюм ёки объектни расмийлаштиришгача бўлган даврни амалга ошириш, иш жараёнларини муҳимлигини хис қилиши, мураккаблиги даражасига тенгдошлари орасида бошлаган ишини ахамиятга молик эканлигини сингдиришимиз керак. Бу борада танлаган ихтиро ёки лойиха ўз ўрнида энг катта қийинчиликларга яъни фанларга боғлиқлик даражасига кўра физика, математика, чизмачилик, биология фанларига боғлиқлигини ўқувчиларга оддийдан мураккабга қараб интилишларига кўмаклашимиз даркор. Шундагина ўқувчиларни фанга бўлган кизиқишлари оркали таълим жараёнида техник ижодкорликларини юзага чиқара оламиз ҳамда қизиқишлари асносида касб-хунарга йўналтириш мақсадига ҳам эришамиз. Мактаб ўқувчиларида техник ижодкорликни рижлантиришда STEM тизимини жорий этиш, энг катта қийинчиликлардан утиб мавжуд буюм ва курсаткичлардан абстракт, яратиладиган мавхум моделларга утиш ва назай тажриба синов ишларини бажариш билан ривожлантирилади. Мактаб ўқувчиларида яратувчанлик ва ихтиролар учун техник ижодкорликни ривожлантиришда мактабларда утиладиган аниқ фанлардан берилётган билим ва куникмаларни риводлантириш, ўқувчини кизиқишларини ортириш, малакали ўқитувчиларга боғлиқлиги билан асосланади. Шу асосда техник ижодкорлик гоьларини амалга оширишнинг ўқувчилардаги фикрлаш фаолиятини даврларга ажратиб олиш мумкин яъни,

- Ўқувчининг фикрлаш фаолиятининг муҳим хусусиятидан бири бу мавжуд муаммони англаши, идрок қилиши, ечимини топишга эҳтиёж сезиши;
- Ўқувчининг билим ва тажрибаси канчалик куп булса киска давр ичида муаммони ечимини топишга интилиши;
- Ўқувчи базавий билими, тажрибаси , дунёкараши кенглиги билан кидирилаётган ечимнинг ўз теранлиги билан муаммонинг ечимини тахлил қилиши;
- Ўқувчи томонидан хал қилиниши лозим бўлган муаммо ва танланган ечим ўзаро боғланади ва техник ечим таклиф қилиниши.

У техник ривожлантиришда ихтирони амалга оширишнинг энг масъулиятли даври бўлиб муваффақиятли амалга оширишни таклиф этаётган гоьнинг ижтимоий баҳосини шакллантиришга хал қилувчи таъсир курсатади. Яъни ечим ижобий натижа берсагина, ўқитувчида унинг амалиётга тадбик қилишига асос яратилади, ёки , аксинча, ечим қутилган натижани бермаса, у инкор қилинади.

Техник ривожлантиришда лойихага асосан таклиф этилаётган ечимни асослаш учун хисоблаш ва тажриба -синов ишлари бажарилиб, техник ечимини ишлаб чиқишнинг даврларига асосан амалга оширилган ишларнинг натижаси ва амалий исботлаб берилади. Хар бир боскичнинг натижаллиги ўқувчиларда техник

фикрлаш, техник ижодик куникма ва малакаларини ривожлантириш билан ўзвий боғлиқдир.

Техник ижодкорликни ривожлантиришнинг амалда қўлланган бир нечта методларини афзалликлари ва камчиликлари, hozirda қандай методдан фойдаланиш самара беришини куриб чиқиш мумкин. Аввалдан ихтирочилик билан шугулланишда факат битта "Амал ва хато" методидан фойдаланилган. Улар ўзларининг иш жараёнларида техник масалаларни ечишда куп хатоликларга йул куйганлар ва бу хатоликларни ечиш учун жуда куп вақт сарфлаганлар. Яъни хар бир техник масалани ечишда ихтирочи ишни янгидан бошлашга мажбур. Бу метод жуда огир меҳдатни талаб этади. Бундан куришиб турибдики, техник ривожлантиришда илмий-техник тараккиётнинг жадал ривожланиб боришида улкан гоёли, катта натижа ва самарага эришадиган методлардан фойданиш мақсадга мувофиқ булади. Лекин тажрибалар шуни курсатадики техник масалаларни ечишда фойдаланиладиган барча методларда «Амал ва хато» методи элементлари маълум даражада ишлатилади.

Олимларнинг фикрича ижодий фаолият техник ривожлантириш бу аниқ; конуниятга асосланган бўлиб, техник ижодий масалаларни ечишнинг адекват методларини топишга замин яратади. Бу методлардан фойдаланиш жуда енгил, лекин қўлланилаётган объектнинг мохиятига боғланмаган. Лекин, кимдасир гоё бериш таклифи булса, кимдир уни тайёрлашга имкони борлиги яъни тугма иқтидори билан намоён булади. Замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш оркали ўқувчиларда техник ижодкорликни ривожлантиришда куйидаги методларни боғлаган ходла ишлашнини синов асосида қўллашни тавсия киламан ҳамда кичик бир янгилик сифатида куйидагилари формула тарзида киритиш мумкин .

Буларга "Кичик гурухларда ишлаш" + "Тадкикот"+ "Мустақил ишлаш" = Техник ривожланиш. Бу формулани технология ва дизайн фани мисолида асослаймиз. Мактабларнинг технология ва дизайн дарсликларида робото техника буйича бир канча мавзулар киритилган. Бу дарсликлар асосида ўқувчилар кай тарзда ишлашларида натижа ва самарага эришиш йулларини куриб чикамиз. Укув вақтининг факатгина 5% ўқувчиларнинг мустақиллик кобилиятини ривожлантиришга сарф булади. Нихоят укув вақтининг 1 дан 0,5 % кисми мустақил натижа чикариш учун сарф булади. Гапириш ва эшитиш, бировнинг ўз- ўзини ифодалаш билан бошкаларнинг диққат эътиборининг орасида фарк мавжуд. Илм бериш ижодкорлик учундастлабки шарт шароитлар яратилади. Шундай техник ижодкорлик масалаларини ечиш факат кашфиётга ундамасдан балки ўқувчиларни техникага ўргатиш билан ҳам тафаккурни ривожлантиради. Техник ижодкорликни ривожлантиришдаги масалаларни танлаши техника буйича таълимни такомиллаштиришга ёшларга билим беришда асосий восита хисобланади. У ёки бу типдаги масалаларни ечиш билан техник тушунчаларни етказиш ривожланиб бормокда. Техникавий масалаларнинг биринчи ечиш билан, иккинчиси ўқувчини кизикишини оширишдир.

Техник ижодкорликни ривожлантириш боскичлари хар бири ўзига хос хусусиятларга эга, буларнинг хаммаси мактаб ўқувчиларнинг шахсида ижодий қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган. Хар кандай техник ижодкорлигини ривожлантиришда учта асосий вазифа бажарилади. Асосланган гоё ва уни тан олиш, техникавий ишлаб чиқилган вазифа ва амалиётда бажарилиши ишлаб чиқилган объект техник ижодкорлик асосида баҳоланишидир. Бу хар бир техник ижодкорликни ривожлантириш натижаси фикран аниқ гоё ва қабул қилинга лойихага асослани қабул қилиши, конструкторлик технологик жихатдан ишлаб чиқилган гоё, уни амалда қўллаш ва ишлаб чиқиш, уни таҳлил қилиш натижани охиригача етказиш ва бажарилган ишларни баҳолашдир. Буларнинг барчаси мактаб ўқувчиларининг техник ижодкорлигини бажарилишига қуниқма ва малакаларини оширишга ундайди. Қупгина ижодий масалаларни ечишда қуйидаги этаплар қайд қилиб утилган.

1. Эҳтиёж ёки қийинчиликка қараб таҳлили қилиш
2. Янги гоёдаги муаммонинг ечимини излаш
3. Мувофик келувчи маълумотларни кўздан кечирилши.
4. Муаммони ечимини лойихада қуриб чиқиш
5. Тугри тайёр моделни қуриб баҳолаш.

Техника ва инновацион технологияларни ривожлантиришни фундаментал равишда мактаб ўқувчиларини техник ижодкорлигини ривожлантириш билан олиб бориш мақсадга мувофикдир. Хозирги даврда мактаб ўқувчиларини техник ижодкорлигини ривожлантиришдан замонавий методларни ишлаб чиққан холда "STEM" тизимида лойхаларни амалдан ошириш керак. Шу асосда ижодий фаолият даражасини етарлича ривожлантиришда замонавий методлардан фойдаланиб ўқувчиларни техник ижодий ривожланишида умумлашган методни амалда қўллаш билан ўқувчиларда техник ижодкорлигини ривожлантиришни такомиллаштиришдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Асатрян А.Т. Развитие творческих способностей школьников в кружках станции юных техников. М.,1987. 18 с.
2. Андрианов П.Н. Мактаб ўқувчилари техник ижодкорлиги. Тўзувчи: П.Н. Андрианов Т., Ўқитувчи» 1989й 128 бет.
3. Алексеев В.Е. Усмирларда ижодкорлик қуниқмаларини ривожлантириш. -Т.: Ўқитувчи, 1992. - 88 б.
4. Абдуллаева КМ. Касбий фанлар орқали талабаларда ижодкорлик қуниқмаларини шакллантириш./ Педагогик таълим. -Т.: 2004. -№ 6. -38-40 б.
5. Алимов Н., Тогаев Х., Турматов Ж. Ўқувчиларни техник ижодкорлик фаолиятига раҳбарлик қилиш // Касб-хунар таълими. -Т.: 2004. - № 3. - Б. 2627.
6. Пардабаев Ж.Э. "Ўқувчилар касб- хунар қуниқмаларини ривожлантиришда робототехниканинг ўрни" Фан ва жамият, 2020 йил 2-сон., 81-83 б.